

O‘QITUVCHINING KOGNITIV FAOLIYATI AKME SHAXSNING SHAKLLANISHI UCHUN ASOS SIFATIDA

Saidova Gulruh

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quv jarayoni o‘qituvchi va o‘quvchining o‘quv va kognitiv vazifasini belgilaydigan faoliyatligi; vazifani qabul qilish, bilimlarni o‘zlashtirish va ularni o‘quvchilar tomonidan amaliy qo‘llash, shuningdek aqliy yoki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish faoliyatligi, qiziqish murakkab va muhim tushuncha sifatida ushbu yo‘nalishda pedagogik fikrning rivojlanishi va shakllanishining turli yondashuvlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Qiziqish, tug‘ma g‘oyalar, kognitiv qiziqish, o‘quv vazifa, kognitiv vazifa.

Аннотация. В данной статье учебный процесс – это деятельность, определяющая учебно-познавательную задачу учителя и ученика; слово о различных подходах к развитию и формированию педагогической мысли в этом направлении как деятельности по принятию задачи, усвоению знаний и применению их на практике учащимися, а также формированию умственных или практических умений, интереса как сложного и важная концепция идет

Ключевые слова: Интерес, «врожденные идеи», «познавательный интерес».

O‘quv jarayoni — bu o‘qituvchi va o‘quvchining o‘quv va kognitiv vazifasini belgilaydigan, o‘qituvchi tomonidan bilimlarni uzatish va pedagogik tekshiruvni ta‘minlaydigan oqilona tartibga solingan o‘zaro bog‘liq faoliyati; vazifani qabul qilish, bilimlarni o‘zlashtirish va ularni o‘quvchilar tomonidan amaliy qo‘llash, buning natijasida o‘quv va kognitiv faoliyatning dastlab mo‘ljallangan mahsulotini olishi (o‘quv va kognitiv vazifani hal qiladi) va uning bilim darajasi, shuningdek aqliy yoki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish faoliyatidir. Shunday qilib, o‘rganish ijtimoiy funktsiya sifatida, aql va qobiliyatlarni doimiy ravishda boyitish orqali jarayon sifatida jamiyatning hayotiy faoliyatini ta‘minlaydi. Bu uning ijtimoiy-tarixiy maqsadini belgilaydi.

Umumiy metodologik tushunchada o‘rganish - ma‘lum bir loyiha va uning a‘zolarining qobiliyatlarining haqiqiy holati o‘rtasida vositachilik aloqasi vazifasini bajaradi. Psixologlarning fikriga ko‘ra, ta‘lim-bu dastlabki rejani amalga oshirish vositasi sifatida ishlaydigan fikrlash (g‘oya, maqsad, ijtimoiy ehtiyoj tufayli) va haqiqat (jamiyat a‘zolarining mavjud qobiliyatlari darajasi) o‘rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish vositasi.

Ta‘limning maqsadi davlat ta‘lim standartlari, o‘quv rejalari, dasturlarida amalga oshiriladi. Ular o‘qituvchining maqsadli faoliyatidagi yetakchi hujjatlar, har bir aniq o‘quv va kognitiv harakatning zaruriy sharti bo‘lib xizmat qiladigan kontseptual va ideal maqsadning dastlabki asosidir [1].

Insonning xulq-atvori, shu jumladan o‘quv xatti-harakati yoki o‘quv vaziyatidagi xatti-harakatlarning asosi "maqsad refleksi"-mo‘ljallangan natijaga erishish istagidir. Buning uchun insonning o‘zining doimiy psixologik munosabati kerak: to‘xtamaslik, qiyinchiliklardan qo‘rqmaslik, olingan bilim va ko‘nikmalarni maqsadga erishish nuqtai nazaridan baholash kabilar. Inson uch turdagi ehtiyojlarni qondirish uchun aniq maqsadlarni qo‘yadi:

- tabiiy (ozuq-ovqat, ichimlik, uy-joy, oila va boshqalar);
- ijtimoiy (aloqa, hurmat, pozitsiya);
- shaxsiy (jamiyatda, biznesda, oilada va hokazolarda o‘zini o‘zi anglash).

Hozirgi vaqtda olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, inson tafakkurini erkin qo'yish, o'rganish muhitini yaratish va bolalarning manfaatlarini hisobga olish kerak. Y.A.Komenskiy ta'lim "qisqartirilgan, yoqimli, puxta" bo'lishi kerakligini, ta'limni tashkil etish va metodlari bolalarga "ko'proq bo'sh vaqt, quvonch va doimiy muvaffaqiyat", "bolada bilimga chanqoqlik va o'rganishga qiziqishni uyg'otish uchun" berishi kerakligini ta'kidladi. Y.A. Komenskiyning o'qitishda qiziqishning o'rni haqidagi ushbu talqini asrlar davomida pedagogik kuchini va dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda[2].

A. Disterverg har bir o'quvchining o'ziga xosligini qiziqarli o'rganish va hisobga olish zarurligi haqida yozgan, u o'rganish san'ati muloqot qilish qobiliyatidan emas, balki ongni uyg'otish qobiliyatidan iborat deb hisoblagan [3].

J. Lokka, har qanday "tug'ma g'oyalar" mavjudligini rad etadi, insonning shaxsiy tajribasi uning ta'limida muhim o'rin egalladi. J. Lokk bolani mustaqil qiymatga ega bo'lgan mavjudot deb hisoblagan va ta'limni bolaning tabiiy moyilligiga asoslangan holda boshqarish kerak, deb hisoblagan, ta'lim majburiy bo'lmasligi, bolani jalb qilishi kerak [4].

I. F. Gerbart qiziqishning mohiyatini, uning xususiyatlarini ochib berishga va bolalarni o'qitish va tarbiyalashda qiziqishning rolini aniqlashga harakat qildi. U ta'limning mazmunini belgilaydigan manfaatlarining ko'p qirraliligi tushunchasini kiritdi. I. F. Gerbartning fikricha, qiziqish bilimlarni o'zlashtirishga kuch berishning yagona vositasi sifatida tan olinishi kerak: "zavq bilan o'rganiladigan narsa tez va puxta o'rganiladi " [5].

Pedagogik fikrning rivojlanishi va shakllanishining davri A. P. Arxipov, A. G. Kovalev, N. K. Krupskaya, V. N. Myasishchev nomlari bilan bog'liq bo'lib, ular qiziqishni shaxsning atrofda dunyo obyektlari va hodisalariga tanlangan, hissiy ongli munosabati deb hisoblashgan. N. K. Krupskayaning so'zlariga ko'ra, bolalar bajaradigan vazifalar ularning qiziqishini uyg'otishi kerak. "Qiziqarli ish uni bajarishni osonlashtiradi, ishlashga o'rgatadi, mehnatga ongli munosabatni yaxshiroq tarbiyalaydi" [6,7]. Agar qiziqish bo'lsa, bilim puxta, qat'iy ravishda o'rganiladi; uning yo'qligida o'quv materiallari qiyinchilik bilan, rasmiy ravishda va katta harakatlar bilan o'zlashtiriladi. Insonning u yoki bu obyektga hissiy-kognitiv munosabati yoki uning ob'ektga hissiy-kognitiv yo'nalishi ob'ektning o'zi yoki uni bilish uchun amalga oshiriladigan faoliyatning jozibadorligi bilan izohlanadi [8].

Qiziqish murakkab va muhim tushuncha sifatida turli yo'llar bilan ko'rib chiqiladi:

A) insonning tanlangan yo'nalishi sifatida, uning e'tibori (N. F. Dobrinin) [9], uning fikrlari, aqliy va hissiy faoliyatning namoyon bo'lishi (S. L. Rubinshteyn) [10];

B) faoliyat, narsalar, mashg'ulotlar jarayoni bilan shug'ullanish tendentsiyasi sifatida (L. P. Aristova) [11];

B) shaxsning obyektga nisbatan o'ziga xos munosabati sifatida, ikkinchisining hissiy jozibadorligidan kelib chiqadi (A. G. Kovalev) [12].

Qiziqishni psixologik tushunish (B. G. Ananyev, A. G. Kovalev) o'quv jarayonida materialistik yondashuvga asoslangan [13, 14]. O'quv jarayonida to'g'ridan-to'g'ri darslarda qiziqish uyg'otish kerak (S. M. Bondarenko) [15].

Kognitiv qiziqishning mohiyati bilimga murojaat qilishdir. Shunday qilib, kognitiv qiziqish har doim "kognitiv qiziqish" obyektiga - bilimga qaratiladi.

O'quvchilarning bilim qiziqishlarini shakllantirish ikkita asosiy yo'nalish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bir tomondan, o'quv fanlarining o'zlari ushbu imkoniyatni o'z ichiga oladi, boshqa tomondan, imkoniyat o'quvchilarning bilim faoliyatini ma'lum bir tashkil etish orqali paydo bo'ladi va amalga oshiriladi. Maktab o'quvchilarining kognitiv qiziqishi mavzusi bo'lgan

birinchi narsa bu dunyo haqidagi yangi bilimlardir. Shuning uchun o'quv materialining mazmunini chuqur o'ylangan tanlash, ilmiy bilimlarda mavjud bo'lgan boylikni namoyish etish o'rganishga qiziqishni shakllantirishning eng muhim bo'g'inidir.

Psixologlarning fikriga ko'ra qiziqish (L. S. Vigotskiy, V. S. Muxina [16; 17]) bir-biri bilan bog'liq va o'zaro bog'liq bo'lgan intellektual, kognitiv va ixtiyoriy jarayonlarning bir nechta tarkibiy qismlarining birlashmasidir. Qiziqish, K. Izardning so'zlariga ko'ra, bola boshqa his-tuyg'ularga qaraganda tez-tez boshdan kechiradigan ijobiy tuyg'u [18].

Psixolog olimlar tomonidan kognitiv qiziqish yordamida subyektning obyektiv dunyo bilan aloqasi o'rnatilishi isbotlangan. Biror kishi uchun kognitiv qiziqishning predmeti uning uchun ma'lum bir vaqtda ehtiyoj, ahamiyat va jozibadorlikka ega bo'lgan narsadir.

Shunday qilib, kognitiv faollikni shakllantirish muammosini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, o'quv faoliyati va o'z-o'zini rivojlantirishdagi yutuqlarining asosi bo'lgan o'quvchining AKME bilan yaqin aloqasi mavjud.

O'quvchilarning bilim faolligini rivojlantirish omillari: faoliyat uchun motivatsiya va o'quv motivatsiyasi, o'quv faoliyatining individual sur'ati, o'quvchining qobiliyatlari, shu jumladan uning ishlashi, shuningdek o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning bilim faolligini shakllantirish, rivojlantirish va saqlash uchun sharoit yaratish uchun ishlatiladigan turli xil stimullar.

REFERENCES

1. Рубинштейн, С. Л. О мышлении и путях его исследования [Текст] / С. Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1998. - 165 с.
2. Кольцова, М. М. Медлительные дети [Текст] / М. М. Кольцова. - СПб.: Речь, 2003.-95 с.
3. Дистерверг, А. Собр. соч. [Текст] / А. Дистерверг. - М., 1961. -Т. 2.-С.26- 35.
4. Локк, Дж. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Дж. Локк. - М., 1960. - Т. 2. -С. 86-95
5. Герbart, И. Ф. Избранные педагогические сочинения. - М., 1940. -Т. 1.С. 128- 132.
6. Крупская, Х. К. Какой нам нужен учебник [Текст] / Н. К. Крупская // Педагогические сочинения : в 4 т. - М.: Просвещение, 1979. - Т. 4.-335 с.
7. Данилов, М. А. Воспитание у школьников самостоятельности и творческой активности в процессе обучения [Текст] / М. А. Данилов И Советская педагогика. - 1961. - № 8. - С. 32-42.
8. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся [Текст] / Г. И. Щукина. - М.: Педагогика, 1988. - 206 с.
9. Добрынин Н.Ф. Об изучении свойств внимания // Вопросы психологии внимания, вып. ИВ [Текст] / Н.Ф. Добрынин. Саратов, 1972 - 246 с.
10. Рубинштейн, С. Л. О мышлении и путях его исследования [Текст] / С. Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1998. - 165 с.
11. Аристова, Л. П. Активность учения школьника [Текст] / Л. П. Аристова. -М.: Просвещение, 1968. - 138с.
12. Ковалев, А. Г. Психология индивидуальных различий [Текст] / А. Г. Ковалев. - М.: Черо, 2000. - 776 с.
13. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 339 с.
14. Кирилова, Г. Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения [Текст] /

- Г. Д. Кириллова. - М.: Просвещение, 1980. - 159 с.
15. Бондаренко, С. М. Проблема формирования познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении: по материалам психолого-педагогической литературы [Текст] / С. М. Бондаренко И Вопросы алгоритмизации и программирования обучения / Под ред. Л.Н. Ланды. - М., 1973. - Вып. 2. - С. 255 - 261.
16. Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 536 с.
17. Мухина, В. С. Возрастная психология [Текст] / В. С. Мухина. - М. : Академия, 2002. - 456 с.
18. Изард, К. Э. Эмоции человека [Текст] / К. Э. Изард. - М. : Изд-во МГУ, 1980.-439 с.
19. Щукина, Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике [Текст] / Г. И. Щукина. - М.: Педагогика, 1971. - 352с.